

АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Турумбетова З.Ю.

и.о.доцент кафедры «Педагогики и психологии»
Каракалпакского государственного университета

Исмаилова Х.Х

студентка 1В курса факультета «Искусствоведения»,
кафедры педагогики и психологии
Каракалпакского государственного университета
Каракалпакский государственный университет имени Бердаха

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10230801>

Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению проблемы агрессивного поведения детей дошкольного возраста. В ней исследуется феномен агрессии, ее виды и источники возникновения.

Ключевые слова: агрессия, дошкольный возраст, игровой метод, стиль воспитания.

AGGRESSIVE BEHAVIOR OF PRESCHOOL CHILDREN

Abstract. The bottom article is devoted to the problem of aggressive behavior of preschool children. It explores the phenomenon of aggression, its types and sources of occurrence.

Keywords: aggression, preschool age, game method, parenting style.

В психологии термин «агрессия» трактуется по-разному. Он происходит от латинского слова *adgradi*, которое в буквальном смысле означает *gradus* – шаг, *ad* – на, то есть, получается «двигаться на», «наступать». В первоначальном смысле быть агрессивным означало «двигаться в направлении цели без промедления, без страха и сомнения». Р. Бэрон и Д. Ричардсон считают, что агрессия – это любая форма поведения, нацеленного на оскорбление или причинение вреда другому живому существу, не желающего подобного обращения [3]

У маленьких детей агрессивность соседствует с самоутверждением. Агрессивным поведением, истериками, отчаянием, плачем ребенок частенько испытывает родителей на прочность, проверяет, где та грань, через которую переступить ему уже не позволят. Это очень непростое время для семьи.

Истерика и агрессия у детей дошкольного возраста – это способ показать и выразить свое возмущение и негодование, метод борьбы с волей родителей. [7]

Агрессивное поведение детей – это своеобразный сигнал, крик о помощи, о внимании к его внутреннему миру, в котором накопилось много негативных эмоций, и справиться с ними самостоятельно ребенок не может. Агрессивные дети драчливы, упрямы, легко возбуждаются, обижаются, с ними сложно договориться, они враждебно настроены к окружающим. Их отношения с родными, друзьями, педагогами всегда амбивалентны и напряжены.

Мы всегда должны помнить, что когда дети 5 лет проявляют агрессию, мы должны пересилить себя, проявлять неагрессивную модель поведения. В моменты проявления детьми агрессивного поведения, выдерживать паузу, не спорить, не перебивать. Помнить, что иногда детям в моменты агрессии нужно провести немного времени в одиночестве,

чтобы успокоиться. Давайте ребенку это время. И самое главное – жестами, мимикой, голосом выражать спокойствие [4] По мнению А.А Реана, факторы, влияющие на появление агрессивности, это:

Стиль воспитания в семье;

Повсеместная демонстрация сцен насилия;

Нестабильна социально-экономическая обстановка;

Индивидуальная особенность человека (сниженная производительность, низкий уровень активного торможения).[1]

Как снять агрессию с помощью игровых методов. Речь идет о маленьком ребенке, основное занятие которого — игра. Именно в игровой форме нужно снимать агрессию, одними беседами и нравочения тут не обойтись.[6]

Важно помнить о том, что чем больше агрессии со стороны взрослого, то тем больше враждебности зарождается в душе ребенка. Не имея возможности ответить своим обидчикам, ребенок начинает отыгрываться на младших или более слабых детях или на животных. Любое проявление агрессии, склонность к агрессивному поведению у дошкольника становится большой проблемой для семьи ребенка, его ближайшего окружения и всего общества. Почему надо обращать внимание на агрессию, изучать агрессивность, начинать корректировать такое поведение именно у детей дошкольного возраста? Черты характера находятся в стадии формирования примерно до 10 летнего возраста. Своевременное вмешательство грамотных специалистов, работающих рука об руку, могут существенно скорректировать поведение в лучшую сторону.[5]

Дошкольное детство, по мысли А.Н. Леонтьева, - это пора жизни, когда перед ребенком все более открывается окружающий его мир человеческой действительности. [2]В своей деятельности, и, прежде всего, в своих играх, которые теперь вышли за узкие пределы манипулирования с окружающими предметами и общения с непосредственно окружающими людьми, ребенок проникает в более широкий мир, осваивая его в действительной форме. Он овладевает предметным миром как миром человеческих предметов, воспроизводя человеческие действия с ними. Он управляет «автомобилем», целится из «ружья», хотя на его автомобиле нельзя еще реально уехать, а из ружья нельзя реально выстрелить. Но для ребенка в эту пору его развития это и не нужно, потому что основные его жизненные потребности удовлетворяются взрослыми безотносительно к объективной продуктивности его деятельности. В этот период жизни мир окружающих людей как бы распадается для ребенка на два круга. Одни – это близкие люди, отношения с которыми определяют его отношения со всем остальным миром: это мать, отец или те, кто заменяет их ребенку. Второй, более широкий круг представляют все другие люди, отношения к которым опосредованы отношениями, устанавливаемыми в первом, малом круге. [8]

Дошкольный возраст – это период с момента осознания себя членом человеческого общества (примерно с 2-3 лет) до момента систематического обучения (6-7 лет). В данном случае решающую роль играют не календарные сроки развития, а социальные факторы формирования личности. В период дошкольного детства формируются основные индивидуально-психологические особенности ребенка, создаются предпосылки

формирования социально-нравственных качеств личности. В дошкольном возрасте психическое развитие осуществляется двумя основными путями. С одной стороны, продолжается развитие естественных форм психики, с другой — появляются и интенсивно формируются социальные формы психики при непосредственном взаимодействии ребенка с предметами, когда познание окружающего мира опосредуется общением со взрослыми. Стимулирующее влияние на развитие как естественных, так и социальных форм психики оказывают различные сложные виды деятельности (игра, продуктивные занятия, бытовой труд), где имеется возможность одновременного включения и активного функционирования многих психических образований. Наблюдается также развитие переходных форм психики с разной степенью социализированности в условиях многообразного и тесного взаимодействия познания и общения, продуктивных видов деятельности. В дошкольном возрасте игра становится ведущим видом деятельности. Еще в раннем возрасте возникают и начинают развиваться элементы ролевой игры. В ролевой игре дети удовлетворяют свое стремление к современной жизни со взрослыми и в особой, игровой форме воспроизводят взаимоотношения и трудовую деятельность взрослых людей.

В игровой деятельности дошкольник не только замещает предметы, но и берет на себя ту или иную роль и начинает действовать в соответствии с этой ролью. В игре ребенку впервые открываются отношения, существующие между людьми в процессе их трудовой деятельности, их права и обязанности. Для ребенка порой важно просто понимание, и даже одно доброе и ласковое слово способствует снятию агрессивности у ребенка. В других случаях только сочувствия или только принятия ребенку может быть недостаточно.[9]

Основная задача и воспитателей заключается в том, чтобы обучить дошкольника правильным образом направлять и проявлять собственные чувства, то есть обучить ребенка разряжаться – избавляться от негативных чувств и эмоций, но только социально приемлемыми способами.

Рассмотрев агрессивность дошкольников можно отметить, что у дошкольников, соотношение форм выраженности агрессии прямо противоположно: у мальчиков преобладает физическая агрессия, у девочек - вербальная. Позднее тенденции изменяются: у мальчиков вербальная агрессия становится доминирующей, также они часто прибегают к словесному способу выражения негативных эмоций, чем девочки.

REFERENCES

1. Rustamxojaevna K. K., Yusupbayevna T. Z. ELECTRONIC AND DISTANCE LEARNING TECHNOLOGIES IN HIGHER EDUCATION //International Journal of Pedagogics. – 2023. – Т. 3. – №. 01. – С. 14-18.
2. Yusupbayevna T. Z. PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL FACTORS OF AN INTEGRATED APPROACH TO ADVANCED FOREIGN EXPERIENCE IN EDUCATION //EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR). – 2022. – Т. 8. – №. 6. – С. 26-29.
3. Yusupbaevna T. Z. SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL BASES OF THE INTEGRATED APPROACH IN THE EDUCATIONAL SYSTEM OF FOREIGN

- COUNTRIES DEVELOPED IN THE GLOBAL ENVIRONMENT //American Journal of Interdisciplinary Research and Development. – 2022. – Т. 4. – С. 150-153.
4. Yusupbayevna T. Z. FORMATION OF NEW PROFESSIONAL AND PEDAGOGICAL THINKING AMONG STUDENTS BASED ON AN INTEGRATED APPROACH //Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities. – 2022. – Т. 2. – №. 1.5 Pedagogical sciences.
 5. Yusupbaevna Z. T. Integrative approach to the system of higher education of foreign countries, economically developed in the Republic of Uzbekistan //Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching. – 2021. – Т. 1. – №. 1. – С. 82-87.
 6. Turumbetova Z. Integrative approach to the system of higher education of foreign countries, economically developed in the Republic of Uzbekistan.
 7. А.А.Реан Агрессия и агрессивность личности.// Психологический журнал. 1996. №5. С.3-18
 8. А.Н Леонтьев Вопросы психологии ребенка дошкольного возраста 1995. – 144с.
 9. Р. Бэрн Агрессия / Р. Бэрн, Д. Ричардсон – СПб: Издательство «Питер», 1997 – 336 с.
 10. Дмитриева, Л.В. Программа по профилактике и преодолению агрессивного поведения старших дошкольников [Электрон. ресурс]: Режим доступа: <https://www.maam.ru/detskijsad/programa-po-profilaktike-i-preodoleniyu-agresivnogo-povedenija-starshih-doshkolnikov.html> – 03.11.2020.
 11. [Корниенко А. А. Детская агрессия. Простые способы коррекции нежелательного поведения ребенка. — Екатеринбург: Рама Паблишинг, 2017. — 200 с.
 12. Осипова А. А. Общая психокоррекция. — М.: ТЦ Сфера, 2002. — 512 с.Орел 2010.
 13. Б.-Агрессивное поведение у детей дошкольного возраста <https://studbooks.net/informatika/https://k8school.com/tips-to-encourage-development-in-children-through-games-and-play/#:~:text>
 14. <https://studfile.net/preview/3859462/page:2/>